

ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ, ВЫЗВАННОЙ SARS- COV-2 И НОВОГО КОМБИНИРОВАННОГО ПРЕПАРАТА НА ОСНОВЕ G. LUCIDUM И АЛХАДАЯ

Ф.Т. Махкамова

Ташкентский Педиатрический медицинский институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14935203>

Аннотация. В данной статье приводятся данные о новом методе лечения коронавирусной инфекции COVID-19 смесью Ганодермы Луцидум и Алхадая. При выполнении ПЦР-диагностики было обнаружено в крови крыс на 5-6 день 110 копий/мл, что говорит о высоких уровнях вируса в дыхательных путях. Уровень обнаружения вирусной РНК составлял 95%. Ганодерма Луцидум содержит большое количество аминокислот, как незаменимых, так и заменимых, которые связываются с протеазным доменом АПФ 2, либо с S-белком SARS CoV-2 и не дают двум веществам связываться. Таким образом, не происходит избыточного накопления ангиотензина II, которое через активацию AT1R (рецептор ангиотензина II типа I) приводит к острому повреждению легких.

Ключевые слова: коронавирус; ПЦР-тест; Ганодерма Луцидум; Алхадая; альвеолоциты II типа; SARS CoV-2; острый респираторный дистресс синдром.

Annotatsiya. Ushbu maqolada Ganoderma Lucidum va Alxadaya aralashmasi bilan COVID-19 koronavirus infeksiyasini davolashning yangi usuli haqida ma'lumotlar keltirilgan.

PCR diagnostikasini o'tkazishda 5-6 kunlarda kalamushlarning qonida 110 nusxa / ml topildi, bu nafas olish yo'llarida virusning yuqori darajasini ko'rsatadi. Virusli RNKni aniqlash darajasi 95% ni tashkil etdi. Ganoderma Lucidum tarkibida ACE 2 proteaza domeniga yoki SARS CoV-2 ning S oqsiliga bog'lanib, ikkala moddaning bog'lanishiga to'sqinlik qiluvchi muhim va muhim bo'lmagan ko'p miqdordagi aminokislotalar mavjud. Shunday qilib, AT1R (angiotensin II tip I retseptorlari) faollashishi orqali o'pkaning o'tkir shikastlanishiga olib keladigan angiotensin II ning ortiqcha to'planishi yo'q.

Kalit so'zlar: koronavirus; PCR testi; Ganoderma lucidum; Alhadaya; II turdagi alveolotsitlar; SARS-CoV-2; o'tkir nafas yetishmasligi sindromi.

Abstract. This article provides data on a new method of treating coronavirus infection COVID-19 with a mixture of Ganoderma Lucidum and Alhadai. When performing PCR diagnostics, 110 copies / ml were found in the blood of rats on days 5-6, which indicates high levels of the virus in the respiratory tract. The viral RNA detection rate was 95%. Ganoderma Lucidum contains a large number of amino acids, both essential and non-essential, which bind to the protease domain of ACE 2 or to the S-protein of SARS CoV-2 and prevent the two substances from binding. Thus, there is no excessive accumulation of angiotensin II, which, through the activation of AT1R (angiotensin II receptor type I), leads to acute lung injury.

Keywords: coronavirus; PCR test; Ganoderma Lucidum; Alhadaya; type II alveolocytes; SARS CoV-2; acute respiratory distress syndrome.

Актуальность. Как известно, коронавирусы представляют собой вирусы одноцепочные РНК-вирусы с положительной цепью. Данный вирус имеет круглую или форму эллипса и диаметром 40-50 нм. Исследования, проведенные в Ухане (Китай) имели

89% нуклеотидную идентичность с SARS подобным коронавирусом, связанным с тяжелым острым респираторным синдромом (CoVZXC21), который развивается у летучих мышей и 11% SARS-CoV [1].

Результаты ретроспективного когортного исследования с 1 марта по 21 ноября 2020 г., оценивающего уровень смертности в 209 больницах неотложной помощи США, которые включали 42 604 пациента с подтвержденной инфекцией SARS-CoV-2, показали более высокий уровень смертности среди пациентов мужского пола (12,5%) по сравнению с пациентами женского пола (9,6%) [8].

При попадании в организм человека репликация вирусной РНК начинается с синтеза полипротеина 1a/1b. Транскрипция происходит через комплекс репликации-транскрипции (РТК), который образует пузырьки с двойной мембраной, и через синтез последовательностей субгеномных единично направляющих РНК (sgRNAs). Терминация транскрипции происходит в регуляторных последовательностях транскрипции, расположенных между так называемыми открытыми рамками считывания (ORF), которые работают как матрицы для продукции субгеномных мРНК [3].

В исследовании Zheng, J et al [10], в котором оценивали респираторную вирусную нагрузку и реакцию сывороточных антител у пациентов с COVID-19, вирусная нагрузка слюны была максимальной в первую неделю после появления симптомов, а затем со временем снижалась. У большинства пациентов появляются антитела (как IgM, так и IgG) в течение 10 дней после появления симптомов.

Поскольку данная инфекция является новой для организма человека антиген содержит только эпитопы, специфичные для данного вируса серологическая распространенность будет отражать совокупную скорость атаки данного вируса [7,9].

Исследования Matthias Götte et al [6] подтвердили, что SARS-CoV-2 связывается с человеческим рецептором-хозяином через hACE2 (ангиотензин превращающий фермент), что позволяет предположить, что он имеет такой же тканевый тропизм, что и вирус SARS. Поскольку hACE2 в основном экспрессируется в альвеолоцитах II типа (AT2) в легкие, эндотелиальные клетки в кровеносных сосудах, эпителиальные клетки желудочно-кишечного тракта и гепатоциты, поэтому этим и объясняются частые случаи пневмонии, васкулиты, а также обнаружение вирусной РНК и антигенов в крови [4,5].

В настоящее время доступны различные препараты, которые включают противовирусные препараты (например, ремдесивир), моноклональные антитела против SARS-CoV-2 (например, бамланивимаб / этесевимаб, казиригивимаб / имдевимаб), противовоспалительные препараты (например, дексаметазон), иммуномодуляторы (например, барицитиниб, тоцилизумаб). Однако, данные препараты оказывают побочные эффекты на печень и поиск новых препаратов является актуальной проблемой на сегодняшний день.

Цель исследования. Оценить влияние нового препарата на основе Ганодермы Луцидум и Алхадая на течение коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19.

Материалы и методы исследования. Данное исследование было рандомизированным, двойным слепым плацебо-контролируемым.

Эксперименты проводились на 100 половозрелых крысах обоего пола массой 220-250 гр. Содержание животных, оперативные вмешательства и вывод из эксперимента осуществляли на основе этических принципов, декларированной Европейской конвенцией по защите позвоночных животных, используемых для экспериментальных и других целей.

Животные содержались в виварии при свободном доступе к пище и воде и естественной смене дня и ночи. Эксперименты проводились в условиях спонтанного дыхания и температуры окружающей среды 24-25°C. Изоляцию вируса проводили на культуре клеток vigo из вирусосодержащего образца клинического материала (мазок из носоглотки). Эффективность репликации вируса SARS-Cov-2 на культуре клеток оценивали по динамике появления цитопатического действия и наличию вирусной РНК при анализе культуральной жидкости методом полимеразной цепной реакции – ПЦР.

Крысы были интраназально заражены штаммом SARS-Cov-2 50% средней инфекционной дозы тканевой культуры (TCID₅₀) на 50 мкл инокулята (биопрепарат с живыми культурами) после внутрибрюшинной анестезии с использованием 2,5% раствора тиопентала натрия.

Все животные были разделены на равные группы:

I группа – (интактные) – (n=25) абсолютно здоровых животных

II группа (контрольная) – (n=25), заражение коронавирусной инфекцией COVID-19, лечение-плацебо – 0,9% физраствор.

III группа (группа сравнения) – (n=25), заражение коронавирусной инфекцией COVID-19, лечение ремдесивиром (ингибитором обратной транскриптазой)

IV группа (основная группа) – (n=25), заражение коронавирусной инфекцией COVID-19, лечение смесью Ганодермы луцидум (Cordy Gold и Алхадая

В данной работе применяли гистологические и биохимические методы исследования.

Статистическая обработка материала проводилась с помощью параметрических и непараметрических методов.

Результаты исследования. После заражения крыс экспериментально полученным штаммом коронавирусной инфекции SARS-Cov-2 проводили ПЦР диагностику для подтверждения наличия вируса.

При выполнении ПЦР-диагностики было обнаружено в крови крыс на 5-6 день 110 копий/мл, что говорит о высоких уровнях вируса в дыхательных путях. Уровень обнаружения вирусной РНК составлял 95%.

При физикальном обследовании дыхательных путей с использованием зонда было выявлено, что у практически 100% крыс было выявлен отек и гиперемия слизистой оболочки дыхательных путей. Также при пальпации у 90% крыс выявлено увеличение и уплотнение лимфатических узлов. Также у 90% крыс было выявлено гепатомегалия и спленомегалия. Также во время физикального обследования было обнаружено снижение аппетита у всех животных (100%). Экспериментальные животные были вялыми, на смену дня и ночи практически не реагировали. При осмотре конъюнктивы глаз лабораторных животных выявлен отек и гиперемия слизистой оболочки.

При биохимическом анализе крови выявлено повышение креатинина на 35%, что составляло $71,5 \pm 1,4$ ммоль/л у 80% зараженных животных. Электролиты (K^+ , Na^+ , Cl^-), были повышены на 40% ($4,9 \pm 0,23$, $198,0 \pm 2,6$, $150,0 \pm 3,7$ ммоль/л). У 90% подопытных животных наблюдалось повышение АСТ на 45% и составляло 68 Ед/л. У 92% подопытных животных происходило повышение АЛТ на 25% и составляло 46 Ед/л. У 90% животных происходило повышение общего билирубина на 45% и составляло 30 Ед/л. Содержание Д-димера повышалось у всех животных (100%) и составляло 350 нг/л ($N < 250$ нг/л).

Уровень С-реактивного белка у 90% лабораторных животных повысился и составлял от 10 мг/л до 15 мг/л. В таблице 1 представлены данные по заболеваемости коронавирусной инфекции.

Таблица 1.

Эпидемиологические показатели коронавирусной инфекции COVID-19.

Группы	В активной фазе болезни	Общее количество случаев	Количество летальных исходов
II	24	25	1
III	23	25	1
III	25	25	2

При гистологическом исследовании выявлены признаки воспалительные клеточные инфильтраты вокруг бронхиол и кровеносных сосудов, повышение количества альвеолоцитов II типа, также наблюдали массивные поражения в эпителии слизистой носовой полости и трахеи (рис. 1). Также наблюдалось диффузное альвеолярное повреждение в сочетании с вовлечении в патологический процесс сосудистого русла легких и альвеолярно-геморрагическим синдромом. Также в сосудах легких развивается микроангиопатия с тромбозом. Изменения легких макроскопически соответствовали понятию «шоковое легкое».

Рис. 1. Гистологические изменения слизистой оболочки дыхательных путей коронавирусной инфекцией, вызванной COVID-19. Диффузное альвеолярное повреждение (экссудативная фаза); цитотоксическое действие вируса гриппа на клетки альвеолярного эпителия с наличием точечных эозинофильных включений (возможно, вирусных включений). Окраска гематоксилином и эозином, x 250.

После обнаружения коронавирусной инфекции COVID-19 гистологическими и биохимическими методами вводили животным II группы 0,9% физраствор никаких положительных изменений не было обнаружено.

У животных III группы после применения ремдесвира у 60% крыс обнаружена положительная динамика лечения. Так, у 50% лабораторных животных при физикальном обследовании дыхательных путей с использованием зонда было выявлено уменьшение степени отека и не резко выраженная гиперемия слизистой оболочки дыхательных путей.

Также при пальпации у 60% крыс выявлено уменьшение размера лимфатических узлов. Также во время физикального обследования была обнаружена нормализация аппетита у всех животных. Физическая активность у экспериментальных животных нормализовалась. При осмотре конъюнктивы глаз лабораторных животных у 60% выявлено уменьшение степени выраженности отека и гиперемии слизистой оболочки. Однако, у 50% крыс все еще оставались признаки гепатомегалии и спленомегалии, что характеризовалось повышением биохимических параметров (табл. 2)

Таблица 2.

Изменения биохимических параметров до и после применения ремдесевира

	n	До лечения	После лечения	p
Креатинин	23	71,5±1,4 ммоль/л	67,8±1,2	<0,05
электролиты Na ⁺	20	198,0±2,6 ммоль/л	185,0±2,0 ммоль/л	<0,05
K ⁺		4,9±0,23 ммоль/л	4,1±0,20 ммоль/л	≤0,03
Cl ⁻		198,0±2,6 ммоль/л	175,0±2,1 ммоль/л	≤0,05
АСТ	22	68 Ед/л	55 Ед/л	
АЛТ	22	46 Ед/л	55 Ед/л	
Общий билирубин	20	30 Ед/л	22 Ед/л	
Д-димер	22	350 нг/л	300 нг/л	
С-реактивный белок	23	10 мг/л	8 нг/л	

Так, 95% ДИ (доверительный интервал) в III и IV группах находится между 2,4-4,0, что указывает на точную оценку при $p \leq 0,05$. ОШ (отношение шансов) составляла 0,9523107 между применением нового препарата на основе Ганодермы Луцидум и Алхадая и выраженностью патологического процесса в легких, χ^2 (критерий Вилконсона) составляет 0,93280714, U (критерий Манна-Уини) составляет 0,94135082 при $p \leq 0,05$.

У животных III группы после применения ремдесевира происходило частичное улучшение биохимических параметров. Так как АЛТ и АСТ оставались высокими, то наблюдались гепатомегалия и спленомегалия.

При гистологическом исследовании у животных III группы не было выявлено признаков воспалительных клеточных инфильтратов вокруг бронхиол и кровеносных сосудов, нормализация количества альвеолоцитов II типа, и, также значительное уменьшение поражения в эпителии слизистой носовой полости и трахеи (рис. 1). Также наблюдалось уменьшение степени диффузного альвеолярного повреждения без вовлечения в патологический процесс сосудистого русла легких.

У животных IV группы после применения нового препарата на основе Ганодермы Луцидум и Алхадая обнаружена положительная динамика лечения. Так, у 90% лабораторных животных при физикальном обследовании дыхательных путей с использованием зонда было выявлено исчезновение отека и гиперемия слизистой оболочки дыхательных путей. Также при пальпации у 90% крыс выявлено нормализация состояния лимфатических узлов. Также во время физикального обследования была обнаружена нормализация аппетита у всех животных.

Физическая активность у экспериментальных животных нормализовалась. При осмотре конъюнктивы глаз лабораторных животных у 95% выявлено уменьшение степени

выраженности отека и гиперемии слизистой оболочки. Почти у всех экспериментальных животных (97%) не наблюдалось гепатомегалия и спленомегалия.

При биохимическом анализе крови у животных IV группы выявлено понижение креатинина на 33%, что составляло $63,4 \pm 1,4$ ммоль/л у 95% зараженных животных. Электролиты (K^+ , Na^+ , Cl^-), были снижены на 38% ($4,0 \pm 0,23$, $143,0 \pm 2,6$, $100,0 \pm 3,7$ ммоль/л). У 90% подопытных животных наблюдалась нормализация АСТ, что составляло 46 Ед/л. У 92% подопытных животных происходила нормализация АЛТ, что составляло 46 Ед/л. У 90% животных происходило снижение общего билирубина на 45% и составляло 4 Ед/л. Содержание Д-димера повышалось у всех животных (100%) и составляло 250 нг/л.

Уровень С-реактивного белка у 90% лабораторных животных снижался и составлял 3 мг/л.

При гистологическом исследовании у животных IV группы также, не было выявлено признаков воспалительных клеточных инфильтратов вокруг бронхиол и кровеносных сосудов, нормализация количества альвеолоцитов II типа, и, также исчезновение поражения в эпителии слизистой носовой полости и трахеи. Также наблюдалось исчезновение диффузного альвеолярного повреждения без вовлечения в патологический процесс сосудистого русла легких.

Заключение. Применение нового препарата на основе Ганодермы Луцидум и Алхадая расширяет горизонты лечения коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19. Известно, что ангиотензин-превращающий фермент 2 (АПФ2) это мембранный белок семейства карбоксипептидаз. В легких АПФ2 экспрессируется в альвеолоцитах II типа и он расщепляет ангиотензин 2 на ангиотензин 1, который активирует MAS-рецептор. Также известно, что ангиотензин 1 является эндогенным лигандом для G-белоксвязанного Mas рецептора, который экспрессируется на поверхности гладкомышечных клеток бронхов и альвеолярного эпителия подавляет различные побочные эффекты ангиотензина 2.

Ангиотензинпревращающий фермент 2 служит функциональным рецептором для проникновения вируса SARS-CoV 2 в клетку-мишень. Так как S-белок связывается с АПФ2 на клеточной мембране и прикрепляется к клеткам-мишеням путем полярных взаимодействий, в районе участка с протеазной активностью, то он оказывает, и сосудосуживающий эффект, и играет роль при развитии острого респираторного дистресс-синдрома т.е. тот, который и обеспечивает отрыв 1 аминокислоты от ангиотензина II, то новый препарат на основе Ганодермы Луцидум и Алхадая блокирует связь S-белка SARS-CoV 2 с АПФ2 путем добавления незаменимых аминокислот ангиотензину II. Так как некоторые аминокислоты можно заменить во фрагменте ангиотензин-превращающего фермента 2, который связывается с S-белком SARS CoV-2., чтобы снизить вероятность их объединения. А так как Ганодерма Луцидум в своем составе содержит комплекс аминокислот то они обладают наибольшей эффективностью связываться с протеазным доменом АПФ 2, либо с S-белком SARS CoV-2 и не дают двум веществам связываться. Таким образом, не происходит избыточного накопления ангиотензина II, которое через активацию AT1R (рецептор ангиотензина II типа I) приводит к острому повреждению легких.

Выводы. Таким образом, применение нового препарата на основе Ганодермы Луцидум и Алхадая при лечении коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19 является оправданной, так как благодаря комплексу аминокислот не происходит избыточного накопления ангиотензина II, что приводит нормализации биохимических и гистологических показателей.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ahmed, Hussien et.al. A Clinical Review of COVID-19; Pathogenesis, Diagnosis, and Management Bentham Science Publishers
<https://doi.org/10.2174/1381612826666201222162509>
2. Andri Frediansyah et at. Remdesivir and its antiviral activity against COVID-19: A systematic review <https://doi.org/10.1016/j.cegh.2020.07.011>
3. Clayton B.Hess et at. Immunomodulatory Low-Dose Whole-Lung Radiation for Patients with Coronavirus Disease 2019-Related Pneumonia // International Journal of Radiation Oncology*Biology*Physics Volume 109, Issue 4, 15 March 2021, Pages 867-879
4. European Centre for Disease Prevention and Control. Threat assessment brief: emergence of SARS-CoV-2 B.1.617 variants in India and situation in the EU/EEA. May 11, 2021 (<https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/threat-assessment-emergence-sars-cov-2-b1617-variants>. opens in new tab).
5. Joint Committee on Vaccination and Immunisation. Priority groups for coronavirus (COVID-19) vaccination: advice from the JCVI, 30 December 2020. London: Department of Health and Social Care, January 6, 2021 (<https://www.gov.uk/government/publications/priority-groups-for-coronavirus-covid-19-vaccination-advice-from-the-jcvi-30-december-2020>. opens in new tab).
6. Matthias Götte et at. Remdesivir for the treatment of Covid-19: the value of biochemical studies Current Opinion in Virology Volume 49, August 2021, Pages 81-85
<https://doi.org/10.1016/j.coviro.2021.04.014>
7. Ridolo E, Pucciarini F, Barone A, et al. Dermatological manifestations during COVID-19 infection: a case series and discussion on the problem of differential diagnosis. *Acta Biomed.* 2021;92(1):e2021103. Published 2021 Feb 9. doi:10.23750/abm.v92i1.11236
8. Rubin EJ, Baden LR, Udwardia ZF, Morrissey S. India’s Covid-19 crisis. *N Engl J Med* 2021; 384(18):e84-e84.
9. Schreiber G. The Role of Type I Interferons in the Pathogenesis and Treatment of COVID-19. *Front Immunol.* 2020;11:595739. Published 2020 Sep 30. doi:10.3389/fimmu.2020.595739
10. Zheng, J., Wong, LY.R., Li, K. *et al.* COVID-19 treatments and pathogenesis including anosmia in K18-hACE2 mice. *Nature* **589**, 603–607 (2021). <https://doi.org/10.1038/s41586-020-2943-z>